

ЎЗБЕКИСТОН ВА ҲИНДИСТОН ЎРТАСИДА ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Сайфуллаев Бехруз Дилишод ўғли

Тошкент давлат шарқшунослик университети таянч докторанти.

Аннотация. Маълумки, давлатлар ўртасидаги дўстлик ришталарини мустаҳкамлашда, халқларнинг анъана, урф-одатларини ва кўхна тарихий маданиятларини танитишда туризм асосий ўринни эгаллайди. Мазкур мақолада Ўзбекистон-Ҳиндистон ўртасидаги маданий-гуманитар муносабатларнинг муҳим таркибий тармоқларидан бири сифатида туризм соҳасидаги алоқаларнинг бугунги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Ҳиндистон, туризм, сайёҳлик компаниялари, туризм элчиси, Зиёрат туризми, Маданий туризм.

Аннотация. Известно, что туризм имеет важную роль в укреплении дружбы между странами, популяризации традиций, обычаев и древних исторических культур народов. В данной статье анализируются современное состояние и перспективы развития отношений в сфере туризма как одной из важных структур культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и Индией.

Ключевые слова: Узбекистан, Индия, туризм, туристические компании, посол туризма, паломнический туризм, культурный туризм.

Abstract. It is known that tourism plays an important role in strengthening friendship between countries, promoting traditions, customs and ancient historical cultures of peoples. This article analyzes the current state and development prospects of relations in the field of tourism as one of the important structural branches of cultural and humanitarian relations between Uzbekistan and India.

Key words: Uzbekistan, India, tourism, travel companies, tourism ambassador, Pilgrimage tourism, Cultural tourism.

Туризм барча давлатларнинг ижтимоий, маданий, таълим ва иқтисодий соҳалари, шунингдек, халқаро иқтисодий муносабатларга бевосита таъсир кўрсатувчи фаолият тури ҳисобланади. Янги Ўзбекистонда туризм иқтисодиётнинг стратегик тармоғи сифатида белгиланиб, ушбу соҳада 2016 йилдан бошлаб кенг форматдаги ислохотлар амалга оширилди.

Жумаладан, Туризмни ривожлантириш мақсадида давлат раҳбарини томонидан бир нечта қарор ва фармонлар қабул қилинди¹¹⁷. 2021 йилнинг 15 март ҳолатига кўра, 90 та хорижий мамлакат учун визасиз режим татбиқ этилди.

¹¹⁷Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПҚ-2666-сон “Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 5-январдаги ПҚ-5611-сон “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 5-январдаги ПҚ-4095-сон “Туризм тармоғини жадал ривожлантиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 –йил 9-февралдаги ПФ-

2018 йил 15 июлдан электрон кириш визаларини бериш тизими йўлга қўйилди ва бу тизимдан 57 та давлат фуқаролари фойдаланиш имкониятига эга бўлди. Амалга оширилган ислохотларнинг натижасини қуйидаги статистик рақамларда кўриш мумкин: 2016 йилда Ўзбекистонга 1,3 миллион нафар хорижий давлат фуқаролари ташриф буюрган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 6,7 миллионга етди. Мазкур ташриф сонининг ошиб бориш динамикаси, ўз навбатида туризм хизматлар экспортининг ошишига олиб келди. 2016 йилнинг кўрсаткичлари билан таққослаганда биргина 2019 йилда туризм хизматлар экспорти 3 бараварга ошиб 1,3 млрд АҚШ долларини ташкил қилди.

Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги гуманитар алоқаларнинг муҳим тармоқларидан бири бу-туризм соҳасида ҳамкорлик ҳисобланади. Зероки, Ўзбекистоннинг Самарқанд, Бухоро, Хива, Қўқон, Тошкент каби тарихий шаҳарларининг машҳурлиги, Ҳиндистоннинг эса Дехли, Агра, Варанаси, Ҳампи, Ахмадобод, Мадуро каби қадимий шаҳарлари, айниқса, Агра шаҳрида жойлашган Тожмаҳал каби сайёҳлик марказларининг мавжудлиги икки давлат ўртасида туризм соҳасидаги ҳамкорликни ўрнатиш ва ривожлантириш учун асос бўлди. «Ўзбектуризм» миллий компанияси билан 2015 йил Ҳиндистон Сайёҳликни ривожлантириш корпорацияси ўртасида англашув Протоколи имзоланди. 2017 йилдан икки давлат ўртасида ташриф буюрувчилар учун электрон визадан фойдаланиш жорий қилинди.

Давлат раҳбарининг 2018 йилда Ҳиндистонга ташрифи доирасида “Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Ҳиндистон Республикаси ҳукумати ўртасида туризм соҳасида ҳамкорлик тўғрисида” битим имзоланди. Шартномадаги келишувга мувофиқ Ҳиндистон Республикаси фуқаролари учун соддалаштирилган виза режими жорий этилди ва Дехлида саёҳатчилар учун зарур ва долзарб маълумотларни тақдим этувчи иллюстратланган “Ўзбекистон саёҳатлари бўйича қўлланма” китоби чоп этилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида вақтинча бўлиш, ундан транзит ўтиш ва жўнаб кетишда визадан озод этиш тартибини жорий этилганлигининг икки давлат ўртасида сайёҳлар оқимини ошишидаги ижобий таъсир кўрсатганлиги тадқиқот давомида аниқланди. Зероки, 2011 йилда Ҳиндистондан Ўзбекистонга 11,5 минг, 2017 йилда 16,3 минг, фуқаролар ташриф буюрган бўлса, 2018 йила бу кўрсаткич 21 минг кишини ташкил этиб 29 фоизга, 2019 йилда 27 минг 898 кишини ташкил этиб, 80 фоизга ўсиш кузатилди. Тадқиқотда кўринадикки давлатлар ўртасида тиббий туризм ривожланиб, биргини 2020 йил ҳолатига кўра Ўзбекистондан Ҳиндистонга тиббий муолажа мақсадида борувчилар сони йиллик 8000 тани, икки давлат ўртасида турли мақсадларда ҳаракатланувчилар сони ўртача 40000 тани ташкил қилди.

Мамлакатларнинг анъана ва урф-одатларини, узоқ йиллик тарихий маданиятларини танитиш мақсадида ўтказиладиган халқаро фестиваллар ва кўرғазмалар давлатлар ўртасида туризм саноатини ривожлантиришга хизмат қилувчи асосий омиллардан ҳисобланади. Ўзбекистонда 2019 йил 31 октябрь 7 ноябрь кунлари Малайзиянинг «Умумжаҳон Сўфийлар ташкилоти» ташаббуси билан «Naqshbandi Tourism Festival 2019» номли халқаро форуми ташкил этилиб, мазкур тадбирга 18 та давлатдан, жумладан, Ҳиндистондан ҳам меҳмонлар ташриф буюрди.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, 17 асрдан бошлаб Ҳиндистонда Нашбандия тариқати кенг ёйилди. Бу таълимотнинг Ҳиндистонда тарқалишига мутасаввуф олим,

6165-сон “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.

Афғон ва Ҳинд юртларида Хўжа Боқибулло номи билан машҳур бўлган Боқий Кобулий ва унинг шогирди Хўжа Аҳмад Сирҳиндийлар ҳисса қўшганлар. Бугунга қадар Ҳиндистонда Нақшбандия тариқати вакиллари яшаб келмоқда.

Зиёрат дастури доирасида меҳмонлар, Бухоро вилоятидаги “Етти пир” силсиласидаги муқаддас қадамжоларни, Самарқанд шаҳридаги Ҳазрати Имом Бухорий мажмуаси, Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор ва Шоҳи Зинда мажмуаларини, Қарши ва Термиз шаҳарларидаги Абул Муин Насафий, имом Ат-Термизий, Ҳаким Термизий каби ислом оламининг машҳур алломаларининг масканларни зиёрат қилишди. Таъкидлаш лозимки, «Hilal Travel» сайёҳлик ташкилоти томонидан ташкиллаштирилган зиёрат туризми йўналишидаги ушбу халқаро тадбир Ўзбекистонда зиёрат туризмнинг ривожини ва юртимизга халқаро зиёратчилар оқимининг янада кўпроқ жалб қилиниши йўлида хизмат қилади.

Бутунжаҳон туризм ташкилоти билан ҳамкорликда 1995 йилдан буён ўтказиб келинадиган “Ипак йўлида туризм” Тошкент халқаро туристик кўرғазмасида, Бухоро вилоятида ҳар йили ўтказиладиган “Ипак ва зираворлар”, 2019 йилда биринчи маротаба Кўкон шаҳрида ўтказилган “Халқаро халқ амалий санъати” фестивалларида Ҳиндистон асосий давлатлар қаторида иштирок этиб келмоқда.

Ўз навбатида Ҳиндистонда ҳам ҳар йили Осиёдаги энг йирик тадбирлардан бири будунёнинг 60 дан ортиқ мамлакатларидан 1,5 млнга яқин хунармандлар иштирок этадиган Суражкунд Мела халқаро фестивали ўтказилади. “Суражкунд Мела” – дунё мамлакатларининг амалий санъати намойиш этиладиган павилонлар ярмаркаси ҳисобланиб, концепцияга кўра, ҳар йили Ҳиндистоннинг бир штати - фестиваль мавзуси сифатида, хорижий давлатлардан бири эса шерик давлат сифатида танланади. Чунончи, 2020 йилнинг 1-16 февраль кунлари ўтказилган мазкур тадбирда Ўзбекистон шерик давлат сифатида танланди. Фестивалда ўзбек хунармандлари ҳамда Бухоро, Самарқанд, Хоразм вилояти санъаткорлари ва ошпазлари ўз санъатларини намойиш этдилар. Хусусан, тадбир доирасида юртимизнинг гастрономик туризмни кенг тарғиб қилиш мақсадида “The Societe” ресторанида “Uzbek Food Festival” ўзбек миллий таомлари фестивали ташкил этилди. Иштирокчилар фестивалда намойиш этилган ўзбек миллий таомларига юқори баҳо бериб, Ҳиндистонда ўзбек ошхоналарни кўпайтириш ҳамда ресторанлар менюсига ўзбек миллий таомларини кўшишга оид таклифлар беришди. Шунингдек, “The Societe” ресторани директори Правен Найяр ўзбек таомларини албатта ўз менюсига киритишини маълум қилди.

Зероки, тадқиқот давомида юқорида таъкидланган халқаро тадбирлар Ўзбекистон ва Ҳиндистон учун анъанавий хунармандчилик, миллий санъат, фольклор ва туристик жозибдорликка оид имкониятларини кенг намойиш қилиш имконини беради.

Мамлакат сайёҳлик салоҳиятини кенг тарғиб қилиш мақсадида туризм ривожланган давлатларда Ўзбекистоннинг туризм элчисини жорий қилиш амалиёти йўлга қўйилган. Шунга мувофиқ, 2019 йил март ойида Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги туризм ва маданият элчиси этиб, таниқли ҳинд дизайнери, “Мода маликаси” ва “Ҳиндистон модаси биринчи хоними” дея эътироф этилган Риту Бери тайнланади. 2019 йилнинг 5-7 апрель кунлари Деҳли шаҳрида ҳиндистонлик маданият арбоблари, дипломатик корпус вакиллари, атоқли моделлар ва киноюлдузлар иштирок этган “The Delhi Times Fashion Week-2019” модалар ҳафталигида Риту Берининг «Фарғона жозибаси» деб номланган махсус Ўзбекистонга бағишланган коллекциясини намойиш этилди.

Шунингдек, «Travel+Leisure» етакчи халқаро туристик журналининг Ҳиндистондаги ваколатхонаси томонидан ўтказилган «India's Best Awards - 2019» туризм тадбирининг «Маданий-тарихий мерос бўйича энг яхши туристик йўналиш» номинациясида Ўзбекистон ғолиб бўлди. Бу каби тадбирлар Ўзбекистоннинг маданий салоҳиятини кенг тарғиб қилиш, қолаверса, ҳиндистонлик сайёҳлар оқимининг кўпайишига ҳам хизмат қилади.

Дунё мусулмонлар сони бўйича Ҳиндистон 2 ўринда туриб, мамлакат аҳолисининг 14,2 фоизи ислом динига эътиқод қилади. Ҳинд мусулмонларини Ўзбекистонга кенг жалб қилиш мақсадида 2019 йилнинг 23 мартдан 28 мартга қадар Ҳиндистоннинг имом ва ислом дини уламолари делегацияси Ўзбекистонга ташриф буюрди. Мазкур ташриф доирасида делегация Тошкент, Самарқанд, Бухоро шаҳарларида бўлиб, ҳиндистонлик зиёратчилар учун туристик дастурлар ишлаб чиқдилар. Делегацияси таркибидаги «Holiday Merchants» компанияси директори Викас Хандури Ўзбекистон ҳақида шундай дейди: «Улкан туристик салоҳият ва бой тарихий-маданий меросга эга Ўзбекистон жаҳон сайёҳлик бозорида етакчи ўринни эгаллаш учун барча имкониятларга эга. 2019 йилнинг 21-23 февраль куни Бухорода бўлиб ўтган Биринчи халқаро зиёрат туризми форумида Ўзбекистон зиёрат туризми марказларидан бирига айланиши мумкинлигига ишонч ҳосил қилдим. Шу боис Ҳиндистоннинг турли штатлари учун Ўзбекистонга зиёрат турларни амалга оширишга доир туристик дастурларни ўз ичига олган янги пакетларни ишлаб чиқишга қарор қилдик, зероки, Ҳиндистонда Ўзбекистоннинг муқаддас обидаларини зиёрат қилишни истовчилар кўп, хусусан, Имом Ал-Бухорий, Баҳоуддин Нақшбандий, Имом Ат-Термизий каби мемориал комплекслари ҳиндистонликларда катта қизиқиш уйғотмоқда», - дейди у.

Бугунги кунда Ҳиндистондан Ўзбекистонга туристларни юборишда Cox & Kings, Anchor Destinations, Samaara Travels, Carnation Holidays, Experiential Travel Journeys, Holiday Merchants каби сайёҳлик компаниялари етакчилик қилмоқда.

Тадқиқот давомида тўпланган илмий далиллар асосида айтиш мумкинки, дунёда рўй берган Covid-19 пандемиясига қадар икки давлат ўртасидаги туризм алоқалари ижобий кўрсаткичга эга бўлиб, Ўзбекистонга ташриф буюрувчи сайёҳлар орасида Ҳиндистон фуқаролари етакчи ўринларда турган. Хусусан, биргина 2019 йилнинг тўққиз ойи давомида юртимизга 4,9 млн турист келган бўлса, шундан Ҳиндистон давлатидан келган сайёҳларнинг сони 22 минг 200тани ташкил этиб, давлатлар орасида 7-ўринда қайд этган. Аммо, 2020-2021 йилларда бевосита Ҳиндистонда пандемиянинг кенг тарқалиши туризмга салбий таъсир қилиб, 2020 йилда 4710 та, 2021 йилда 10655 та сайёҳларнинг Ўзбекистонга ташрифи кузатилди.

Тадқиқотда икки давлат ўртасидаги туризм соҳасидаги мавжуд муаммолар ва камчиликлар, шунингдек, соҳани ривожлантириш истиқболлари тўғрисида қуйидаги фикрларни келтиришни жоиз деб билдик:

Биринчидан, Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги элчихонаси билан биргаликда мамлакатимизнинг туризм салоҳияти, тарихий-маданий ёдгорликлари, муқаддас қадамжолари, наботот ва ҳайвонот олами, гўзал тоғлар, ғорлар, чўллар ва шаффоф тоза кўллар тўғрисида ҳинд даврий матбуот нашрларида ва оммабоп журналларда кенг форматдаги маълумотларни бериб бориш. Бу келгусида давлатларимиз ўртасида Экотуризм, Ёшлар ва Спорт туризмини йўлга қўйилишига ва мазкур йўналишдаги сайёҳлар оқимининг кўпайишига хизмат қилади.

Зероки, Тадқиқотда қўлга киритилган маълумотлар Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасида саёҳатлар Тиббий туризм¹¹⁸, Зиёрат туризми ва Маданий туризм турлари доирасида амалга оширилганлигини кўрсатади.

Иккинчидан, Икки мамлакат гидлари ўртасида маҳорат дарслари ва тажриба алмашишни кўзда тутувчи Ўзбекистон шаҳарлари бўйлаб инфо-турлар ташкил қилиш. Зероки, Ҳиндистон миллий гидлар федерацияси Ҳиндистонда туристик гидлар фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги асосий ташкилот бўлиб, бугунги кунда федерация таркибида 3700 дан ортиқ гидлар фаолият кўратади. 2019 йилнинг 21 февралда “III Халқаро гидлар форуми”да Ўзбекистон ва Ҳиндистон гидлар ассоциация ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди. 2019 йилнинг 4 августда Тошкентда I Халқаро Ўзбекистон-Ҳиндистон гидлар конгресси бўлиб ўтди. Аввало мазкур конгрессдан кўзланган асосий мақсад туризм ва экскурсия соҳасида янги қўшма лойиҳаларни яратиш ва амалга оширишда малакали гидлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш.

Учинчидан, Ўзбекистон ва Ҳиндистон сайёҳлик компаниялари ўртасида Б2Б шаклидаги тўғридан –тўғри алоқаларни йўлга қўйиш.

Тўртинчидан, Ҳиндистон давлат фуқаролари учун ҳам Ўзбекистонда 30 ёки 60 кунлик визасиз режими жорий қилиш.

Бешинчидан, Заҳриддин Муҳаммад Бобур юрти Андижонда, шунингдек, Сурхондарёнинг буддавийлик дини ёдгорликлари сақланиб қолинган Қоратепа, Айритом, Далварзинтепа, Фаёзтепаларда ҳинд фуқаролари учун алоҳида саёҳат турларини ишлаб чиқиш. Шунингдек, Ўзбекистонда ҳинд ошхоналар тармоғини кенгайтириш соҳани ривожлантиришдаги мақсадга мувофиқ ислохотлардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Sayfullayev, B. D. (2022). Development of Bilateral Political Relations between Uzbekistan and India. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(3), 54-56.
2. Sayfullayev, B. (2021, November). FROM THE HISTORY OF CULTURAL RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND INDIA. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 57-60).
3. Sayfullayev, D., & Sayfullayev, B. (2020). О научном исследовании двусторонних отношений Узбекистана и Индии. Sharqshunoslik, 3(3), 139-144.
4. Ўзбекистонда туризм индустрияси жадал суръатларда тараққий этапти // [хтtps://uzbektourism.uz/news/view?id=1868](https://uzbektourism.uz/news/view?id=1868).
5. Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлигининг Статистика бўлими маълумотлари. 2018-2022-йилларда ташриф буюрган чет эллик сайёҳлар сони.
6. Ziyorat turizmi: O'zbekistonda «Naqshbandi Tourism Festival 2019» xalqaro tadbiri bo'lib o'tadi // <https://uzbektourism.uz/news/view?id=833>.
7. Shamsul Hasan. Impact of the Naqshbandi silsilah on indian muslims // Department of Islamic studies Aligarh Muslim University. India, 2010. 13-17 pp.
8. O'zbekiston Osiyoning eng yirik hunarmadchilik festivalida bosh hamkor sifatida ishtirok etmoqda // <https://uzbektourism.uz/news/view?id=989>.

¹¹⁸ Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги Элчихона томонидан 2021 йилда 5000 га яқин виза берилган бўлса, шундан 4000 таси тиббий мақсадларда тақдим этилган.

9. Hindistonda “Uzbek Food Festival” o‘zbek milliy taomlari festivali ochildi // <https://uzbektourism.uz/news/view?id=1017>.
10. Mashhur hind dizayneri O‘zbekistonning Hindistondagi turizm elchisi etib tayinlandi // <https://oz.sputniknews-uz.com/20190318/Mashur-ind-dizayneri-zbekistonning-indistondagi-turizm-elchisi-etib-tayinlandi-11039527.html>.
11. India’s Best Awards – 2019: O‘zbekiston “Madaniy-tarixiy meros bo‘yicha eng yaxshi turistik yo‘nalish” sifatida e’tirof etildi // <https://uzbektourism.uz/news/view?id=866>.